

XOTIN-QIZLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH BO‘YICHA O‘ZBEKISTONDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHATLAR

¹Maxmudova Naima Xalilovna, ²Yunusova Maftuna Umidjon qizi

¹dotsent, Toshkent davlat texnika universiteti, ²assistent, Toshkent davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va ularning jamiyat hayotidagi ishtirokini oshirish bo‘yicha O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Xususan, gender tenglikni ta‘minlash, ijtimoiy himoya, ta‘lim va bandlik sohalaridagi o‘zgarishlar hamda ilg‘or xorijiy tajribalar o‘rganiladi. Shuningdek, davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar va ularning samaradorligi tahlil qilinib, kelgusida yanada rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, ijtimoiy himoya, ta‘lim, bandlik, xorijiy tajriba, davlat siyosati, ayollar huquqlari, iqtisodiy faollik.

Annotation. This article analyzes the reforms implemented in Uzbekistan to support women and increase their participation in society. In particular, changes in gender equality, social protection, education, and employment, as well as advanced foreign experiences, are examined. Furthermore, government decisions and their effectiveness are analyzed, and recommendations for further development are provided.

Keywords: gender equality, social protection, education, employment, foreign experience, state policy, women's rights, economic activity.

Аннотация. В данной статье анализируются реформы, проводимые в Узбекистане для поддержки женщин и повышения их участия в жизни общества. В частности, рассматриваются изменения в обеспечении гендерного равенства, социальной защите, образовании и занятости, а также передовой зарубежный опыт. Кроме того, анализируются принятые государственные решения и их эффективность, а также предлагаются рекомендации для дальнейшего развития.

Ключевые слова: гендерное равенство, социальная защита, образование, занятость, зарубежный опыт, государственная политика, права женщин, экономическая активность.

Xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash nafaqat ijtimoiy tenglik, balki iqtisodiy va madaniy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo miqyosida xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlardagi ishtirokini oshirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekistonda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribalari, ularning natijalari va samaradorligi tahlil qilinadi.

Ushbu maqolada mavzu bo‘yicha ma‘lumotlar yig‘ildi, davlat dasturlari o‘rganildi, statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi va natijalar baholandi.

O‘zbekistonda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash, huquq va imkoniyatlarini kengaytirish borasida so‘nggi yillarda keng ko‘lamli

islohotlar amalga oshirildi. Quyida ushbu yo‘nalishda qabul qilingan asosiy qarorlar va ularning mazmuni haqida ma'lumot beriladi:

1. “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni (PF-5325-son, 2018-yil 2-fevral) ishlab chiqildi. Ushbu farmon xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash hamda oila institutini mustahkamlash maqsadida qabul qilingan. Farmon natijasida:

-Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etildi.

-Hududiy bo‘linmalar va mahallalarda xotin-qizlar faollari lavozimlari joriy etildi.

-Xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratish tizimi yo‘lga qo‘yildi.

2. “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha davlat dasturi (2022-2026-yillar)” (PF-87-son, 2022-yil 7-mart) tasdiqlandi. Mazkur dastur xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, gender tenglikni ta‘minlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan. Dastur doirasida xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilish choralari kuchaytirildi, zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollar uchun reabilitatsiya markazlari tashkil etildi, ayollarni tadbirkorlikka jalb etish uchun maxsus grantlar va imtiyozli kreditlar ajratish tizimi kengaytirildi.

3. “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” (SQ-297-IV-son, 2021-yil 28-may). Ushbu strategiya gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha uzoq muddatli maqsadlarni belgilaydi. Strategiya asosida xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy hayotdagi ishtirokini oshirish choralari belgilandi, ayollar uchun ta‘lim va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish dasturlari ishlab chiqildi, gender tenglik masalalarini nazorat qiluvchi maxsus komissiyalar faoliyati yo‘lga qo‘yildi.

4. Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida “Ayollar daftari” tizimi yo‘lga qo‘yildi. Ushbu tizim orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro‘yxati shakllantirildi, ularning ehtiyojlariga qarab manzilli yordam ko‘rsatish tizimi yaratildi, davlat byudjetidan har yili 300 milliard so‘m mablag‘ ajratilishi belgilandi.

5. "Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha O‘zbekiston tajribasi" xalqaro forumi (2021-yil) tashkil etildi. Mazkur forumda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, gender tenglikni ta‘minlash va ularni ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirokini oshirish masalalari muhokama qilindi. Forum davomida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha milliy tajriba xalqaro miqyosda e‘tirof etildi. Gender tenglik masalalarida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi.

2023-yil 22-23-noyabr kunlari Samarqand shahrida “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha O‘zbekiston va Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo davlatlar tajribasi” mavzusida xalqaro forum bo‘lib o‘tdi. Ushbu forumda Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo 20 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etishdi.

Forumning asosiy maqsadi oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarning jamiyat hayoti va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirish, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo davlatlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish va tajriba almashish edi. Forum davomida quyidagi masalalar muhokama qilindi:

-Oila institutini mustahkamlash: An‘anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash bo‘yicha tajriba almashish.

-Xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish: Ayollarning ta'lim olish imkoniyatlarini oshirish, ularni iqtisodiy faoliyatga jalb etish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini muhokama qilish.

-Davlat boshqaruvida xotin-qizlarning ishtirokini kuchaytirish: Ayollarning siyosiy jarayonlardagi faolligini oshirish, rahbarlik lavozimlarida ularning ulushini ko'paytirish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish.

-Gender tenglikni ta'minlash: Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, ularning huquqlarini himoya qilish va gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qonunchilik va amaliyotlarni takomillashtirish. Ushbu forum Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash sohasida hamkorlikni mustahkamlash va tajriba almashish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qildi.

O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar sezilarli natijalar bermoqda. Quyida ushbu islohotlar orqali erishilgan asosiy yutuqlar keltiriladi:

1. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ayollar ulushi 22% ni, Senatda esa 15% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirganda yuqori ekanligi qayd etilgan.

2. Ijtimoiy himoya va qo'llab-quvvatlash tizimining takomillashuvi. Ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan "Ayollar daftari" tizim orqali ehtiyojmand xotin-qizlarga manzilli yordam ko'rsatilmoqda. Davlat byudjetidan har yili 300 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Tibbiy yordam masalasida 2024-yilda 2 056 nafar og'ir turmush sharoitida yashayotgan xotin-qizlar va ularning farzandlariga jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi uchun 18,7 milliard so'm mablag' sarflangan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 4 647 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar va bolalar protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlangan.

3. Ta'lim va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining kengayishi. Ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar va boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarning o'qish to'lovlarini qoplab berish tizimi joriy etilgan. Shuningdek, ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni ikki baravarga oshirilgan.

4. Gender tenglikni ta'minlash borasidagi yutuqlar. Konstitutsiyaning 46-moddasida erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlangan. Ushbu tamoyil asosida qator qonunlar qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Gender tenglik strategiyasi asosida 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiya doirasida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Quyidagi diagrammada xotin-qizlarning bandlik, ta'lim, siyosiy ishtirok, tadbirkorlik va raqamli texnologiyalar sohalaridagi o'sishi 2018-2024 yillar oralig'ida aks ettirilgan:

O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini yanada oshirish va ularning turli sohalardagi ishtirokini kengaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirish
- ayollar uchun ilmiy va kasbiy rivojlanish dasturlarini ko'paytirish.
- xotin-qizlarni fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohasiga jalb qilish bo'yicha maxsus grantlar joriy etish.
- oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlar uchun qo'shimcha kvotalar va imtiyozli shart-sharoitlar yaratish.
- ayollarni siyosiy faoliyatga jalb qilish maqsadida maxsus yetakchilik dasturlarini joriy etish.
- ayollar uchun davlat boshqaruvi organlarida kvotalar ajratish va ularning davlat siyosatida faol ishtirok etishlarini ta'minlash.
- siyosiy partiyalar va nodavlat tashkilotlarda ayollar yetakchiligini rivojlantirish uchun maxsus kurs va treninglar tashkil qilish.
- ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun imtiyozli kreditlar, grantlar va moliyaviy yordam dasturlarini kengaytirish.
- oilaviy tadbirkorlik va kasanachilikni rivojlantirish orqali ayollarning ish bilan bandligini oshirish.
- xotin-qizlarning bandligini oshirish maqsadida masofaviy ish imkoniyatlarini kengaytirish va o'quv dasturlarini takomillashtirish.
- IT sohasida ayollarning ishtirokini oshirish uchun maxsus dasturlar va grantlarni joriy etish.
- ayollar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha bepul kurslar tashkil qilish.
- texnologik startaplarda xotin-qizlarning ishtirokini qo'llab-quvvatlash va sarmoyalar ajratish mexanizmlarini ishlab chiqish.
- gender tenglik bo'yicha qonunlarni yanada mustahkamlash va ularning ijrosini nazorat qilish.
- zo'ravonlikka uchragan ayollarga huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish tizimini kengaytirish.
- xotin-qizlarga huquqiy bilimlar berish bo'yicha muntazam seminarlar va treninglar tashkil etish.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, so‘nggi yillarda O‘zbekiston xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini oshirish borasida muhim islohotlarni amalga oshirdi. Ayollar bandligi, ta’limga qamrovi, tadbirkorlik va siyosiy faolligi sezilarli darajada oshdi. Shunga qaramay, hali bajarilishi kerak bo‘lgan vazifalar ko‘p. Ayollar huquqlarini himoya qilish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish va jamiyatda ularning mavqeyini yanada mustahkamlash bo‘yicha izchil ishlash zarur. Kelajakda yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirish orqali xotin-qizlarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirish, ularning jamiyat rivojiga qo‘shayotgan hissasini kuchaytirish mumkin bo‘ladi. Bu nafaqat ayollar, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 10-dekabrda 833-son qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-son qarori: “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”.
4. “O‘zbekistonda xotin-qizlar va erkaklar: fakt va raqamlar” statistik to‘plami.
5. www.lex.uz
6. www.president.uz
7. www.uzbekembassy.in
8. www.gov.uz
9. www.parliament.uz